

EUJuris Didactic Materials n.3 2023

Escritura/Data Written: 1/10/2023

Revisión/Last revised: 26/12/2023

MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS PARA EL ESTUDIO DE LA JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTOS EN LA UNIÓN EUROPEA

DIDACTIC MATERIALS AND RESOURCES TO THE STUDY OF THE JURISDICTION AND PROCEEDINGS IN THE EU

Joaquín Sarrión Esteve

Profesor Titular de Derecho Constitucional
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
jsarrion@der.uned.es

Reconocimientos Ese trabajo reúne algunos resultados de las actividades de la acción Jean Monnet Jurisdicción y Procedimientos en la Unión Europea (EUJURIS), ref. 621025-EPP-1-2020-1-ESEPPJMO-MODULE, desarrollada con el apoyo del Programa Erasmus+ de la UE, 2020-2023.

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la EACEA y la Comisión no se hacen responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

MATERIALES Y RECURSOS PARA EL ESTUDIO DE LA JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTOS EN LA UNIÓN EUROPEA¹

Joaquín Sarrión Esteve

Profesor Titular de Derecho Constitucional. Titular de la Catedra Jean Monnet de Gobernanza y Regulación en la Era Digital (GoReDig). Director de la Cátedra ISAAC. Derechos individuales, Investigación Científica y Cooperación. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
jsarrion@der.uned.es

SUMARIO: 1.- Introducción. 2.- Recursos bibliográficos 3.- Repositorios digitales. 4.- Buscadores y Revistas especializadas. 5.- Colecciones jurisprudenciales, bases de datos jurídicas, y otros recursos.

1. Introducción

De cara al estudio de la Jurisdicción y Procedimientos en la Unión Europea, sus desafíos y retos, conviene tener en consideración tanto el material legislativo, jurisprudencial como también doctrinal que pueda coadyuvar en la aproximación para el aprendizaje y el estudio.

Aquí tratamos de realizar una selección recursos bibliográficos, repositorios digitales, buscadores y Revistas especializadas y colecciones jurisprudenciales, bases de datos jurídicas, y otros recursos; más allá de que al final de esta obra se puede encontrar una selección bibliográfica extensa, así como una selección de normativa en el apéndice.

2. Recursos bibliográficos

En la actualidad, no debe perderse de vista que cualquier estudiante puede hacer búsquedas de gran calidad en las bases de datos jurídicas, tanto en inglés como en español, así como en múltiples repositorios digitales en abierto. No obstante, siempre puede ser conveniente tener en consideración una selección de recursos y bibliografía. Si bien al final de esta obra se puede encontrar una selección bibliográfica extensa, así como normativa en el apéndice, vamos a señalar aquí las que consideramos que son más relevantes.

¹ La selección de estos recursos se basa en el proyecto docente desarrollado por el autor, así como también en las guías preparadas para las asignaturas la Jurisdicción de la Unión Europea y Court of Justice. European Integraton and Fundamental Rights del Máster Universitario en Unión Europea, y del Reconocimiento y protección de los derechos humanos en el ámbito supranacional en el Master Universitario de Derechos Humanos, que imparte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Bibliografía básica en inglés:

- Barnard, C., *European Union Law*, 2ª ed., Oxford University Press, Oxford, Oxford, 2017.
- Craig, P., *EU Law: Text, Cases, and Materials*, 7ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2020.
- Chalmers, C., Monti, G. y Davies, D., *European Union Law: text and materials*, 3ª ed., Cambridge University press, Cambridge, 2014.
- Leanerts, K., Masels, I., Gutman, K., *EU Procedural Law*, Oxford University Press, Oxford, 2014.
- Morano-Foadi, S., Neller, J., *Farihurst's Law of the European Union*, 12th edition, Pearson, 2018.

Bibliografía básica en castellano:

- Alonso García, R., *Derecho de la Unión Europea: textos y materiales*, Civitas-Thomsom Reuters, Madrid, 2010.
- Alonso García, R., *Sistema Jurídico de la Unión Europea*, 4ª edición, Civitas-Thomsom Aranzadi, Madrid, 2014.
- Alonso García, R., *Las sentencias básicas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea*, Civitas, Madrid, 2014.
- Bou Franch, V., *Introducción al Derecho de la Unión Europea*, Civitas, Madrid, 2014.
- Celma Alonso, P. (coord.), *Derecho de la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.
- Escobar Hernández, C., *Instituciones de la Unión Europea*, 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.
- Mangas Martín, A. y Liñán Nogueras, D. J., *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, 9ª edición, Tecnos, Madrid, 2016.
- Molina del Pozo, C. F., *El Tribunal de Justicia en la Unión Europea: procedimiento y recursos*, Aranzadi, Madrid, 2020.
- Molina del Pozo, C. F., *Derecho de la Unión Europea*, Reus, Madrid, 2015.
- Montesinos Padilla, C., y Queralt Jiménez, A., *Protección jurisdiccional de los derechos. Sistemas español, universal, regional europeo y supranacional*, Juruá Editorial, Porto, 2021.
- Pizzolo, C., *El sistema europeo de protección multinivel de derechos humanos en su laberinto*, Universidad Nacional de Córdoba, 2022.
- Sarmiento Ramírez-Escudero, D., *El Derecho de la Unión Europea*, 3ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2020.
- Sarrión Esteve, J., *Lecciones Fundamentales de Derecho de la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.
- Sarrión Esteve, J., *Jurisdicción y Protección de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea*, Universitas, Madrid, 2021
- Sarrión Esteve, J., *El reconocimiento y protección de los derechos y libertades en un mundo en transformación ¿Hacia un nuevo paradigma constitucional?*, Aranzadi, Madrid, 2022.

Con carácter complementario, pueden ser de interés las siguientes referencias.

Bibliografía complementaria en inglés:

- Cartabia, M., “European Rights: Taking Dialogue Seriously”, *European Constitutional Law Review*, 2009, n. 5, pp 5-31.
- Bartolini, A., Colcelli, V., y Cippitani, R. (eds.), *Dictionary of the Statutes within EU law*, Springer, 2019.
- Biondi, A., Eeckhout, P., Ripley, S. (Ed.), *EU Law after Lisbon*, Oxford University Press, Oxford, 2012.
- Bobić, A., “Constitutional Pluralism Is Not Dead: An Analysis of Interactions Between Constitutional Courts of Member States and the European Court of Justice”, *German Law Journal*, v. 18, n. 6, 2017, pp. 1395-1428
- Bobić, A., *The Jurisprudence of Constitutional Conflict in the European Union*, Oxford University Press, Oxford, 2022.
- Bogdandy, A. von, “Pluralism, direct effect, and the ultimate say: On the relationship between international and domestic constitutional law”, *Int J Constitutional Law*, 2008, 6 (3-4), pp. 397- 413.
- Di Federico, G. (Ed.), *The EU Charter of Fundamental Rights*, Springer, 2009.
- Douglas-Scott, S., Hatzis, N. (Ed.), *Research Handbook on Eu Law and Human Rights* (Research Handbooks in European Law Series), Edward Elgar Publishing, 2017.
- Fabbrini, F., *Fundamental Rights in Europe*, Oxford University Press, Oxford, 2014.
- Fairhurst, J., *Law of the European Union*, 11th edition, Pearson, 2016.
- Horspool, M., *European Union Law*, Oxford University Press, Oxford, 2006.
- Kumm, M., “The Jurisprudence of Constitutional Conflict: Constitutional Supremacy in Europe before and after the Constitutional Treaty”, *European Law Journal*, v. 11, n. 3, pp. 262–307, 2005.
- Lindfelt, M., *Fundamental Rights in the European Union – Towards Higher Law of the Land? A Study of the Status of Fundamental Rights in a Broader Constitutional Setting*, ÅboAkademiUniversity, Åbo, 2007.
- Mjøl Arnardóttir, A., and Buyse, A. (Ed.), *Rethinking relations between the ECHR, EU, and national legal orders*, Routledge, 2016.
- Oppenheimer, A. (ed.), *The Relationship between European Community Law and National Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- Poiarés Maduro, M., y Azoulai, L. (eds.), *The Past and Future of EU Law: The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty*, Hart Publishing, Oxford y Portland, 2010.
- Pollicino, O., “The New Relationship between National and the European Courts after the Enlargement of Europe: Towards a Unitary Theory of Jurisprudential Supranational Law?”, *Yearbook of European Law*, 2010, n. 29, pp. 65-111.
- Rossi, L.S., “How Fundamental are Fundamental Principles? Primacy and Fundamental Rights after Lisbon”, *Yearbook of European Law*, 2008.
- Rossi, L. S., and Casorali, F. (Ed.), *The EU After Lisbon*, Springer, 2016.

- Sarrión Esteve, J., “Actual Trends and Challenges of the Constitutional Fundamental Rights and Principles in the ECJ Case Law from the Perspective of Multilevel Constitutionalism” (September 4, 2015), available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2656394>
- Stiernstrom, M., “The Relationship Between Community Law and National Law”, University of Miami, Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series, v.5 n. 33, October 2005, available at: <http://aei.pitt.edu/8162/1/Stiermstromfinal.pdf>
- Torres Pérez, A., *Conflicts of Rights in the European Union. A theory of Supranational Adjudication*, Oxford University Press, Oxford, 2009.
- Walkila, S., *Horizontal Effect of Fundamental Rights in EU Law*, Europa Law Publishing, 2015.
- Weatherill, S., *Law and Values in the European Union*, Oxford University Press, Oxford, 2016.

Bibliografía complementaria en lengua española:

- Alcaide Fernández, J. y otros, *Curso de Derecho de la Unión Europea*, Tecnos, Madrid, 2014.
- Alonso García, R., *El Juez español y el Derecho Comunitario*, CGPJ, Madrid, 2003.
- Alonso García, R., *Justicia constitucional y Unión Europea*, Civitas, Madrid, 2005.
- Álvarez Conde, E.; Garrido Mayol, V., *Comentarios a la Constitución europea*, 3 vols., Tirant lo Blanch, Consejo Consultivo de la Generalitat Valenciana, Valencia, 2004.
- Arroyo Jiménez, L., *Empatía constitucional: Derecho de la Unión Europea y Constitución Española*, Marcial Pons, Madrid, 2016.
- Azpitarte Sánchez, M., *El Tribunal Constitucional ante el control del Derecho comunitario derivado*, Civitas, Madrid, 2002.
- Castillo Daudí, M., *Derecho internacional de los derechos humanos*, 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.
- Elías Méndez, C., “La jurisdicción constitucional en los Estados miembros de la Unión Europea”, *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n. 16, 2011.
- Elías Méndez, C., “Propuestas para un modelo de control interno de constitucionalidad en el contexto de la Unión Europea”, en *Constitución y democracia. Ayer y hoy: libro homenaje a Antonio Torres del Moral*, v. 3, 2012, pp. 3259-3272.
- Gómez Sánchez, Y., y Elías Méndez, C., *Derecho Constitucional Europeo*, Aranzadi, 2020.
- López Castillo, A. *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, Volúmenes, I, II y III, Tirant lo lo Blanch, Valencia, 2015-2019.
- López Castillo, A., Menéndez, A. J., Vidal Prado, C. (coords.), *Sentencia Lisboa del Tribunal Constitucional Federal Alemán*, CEPC, Madrid, 2011.
- Sáiz Arnaiz, A., “El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como Tribunal Constitucional”, *Revista Vasca de Administración Pública*, n. 53, 2, 1999, pp. 223-256

- Sarmiento Ramírez-Escudero, D., *Poder judicial e integración europea: la construcción de un modelo jurisdiccional para la Unión*, Civitas, Madrid, 2004.
- Sarmiento Ramírez-Escudero, D., *El Derecho de la Unión Europea*, 3ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2020
- Sarrión Esteve, J., “La constitucionalización sustantiva del Derecho Comunitario y sistema de fuentes”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, 2007, n. 4, pp. 631-646
- Sarrión Esteve, J., “En búsqueda de los límites constitucionales a la integración europea”, *CEFLegal: revista práctica de derecho*, 2011, n. 131, pp. 81-142
- Sarrión Esteve, J., “El nuevo horizonte constitucional para la Unión Europea: a propósito de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales”, *CEFLegal: Revista Práctica del Derecho*, 2011, n. 121, pp. 53-102
- Sarrión Esteve, J., *El Tribunal de Justicia de Luxemburgo como garante de los derechos fundamentales*, Dykinson, Madrid, 2013.
- Sarrión Esteve, J., *La Unión Europea tras Lisboa. Introducción al sistema institucional y jurídico de la Unión*, Zarzo, 2015.
- Sarrión Esteve, J., *Apuntes de Derecho de la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.
- Sarrión Esteve, J., *Los límites a la integración europea en la doctrina constitucional*, Comares, Granada, 2020.
- Sobrido Prieto, M., *Las comunidades autónomas ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.
- Tajadura Tejada, J. (coord.), *Justicia Constitucional y Unión Europea*, CEPC, 2008.
- Tenorio Sánchez, P. J., “Diálogo entre tribunales y protección de los derechos fundamentales en el ámbito europeo”, *Revista General de Derecho Europeo*, n. 31, 2013.
- Vidal Prado, C., *El impacto del nuevo Derecho europeo en los Tribunales constitucionales*, Colex, Madrid, 2004.
- Vilata Menadas, S. (coord.), *El papel de la jurisprudencia del TJCE en la armonización del Derecho Europeo*, Universitat de València, Valencia, 2005.

3. Repositorios digitales

Asimismo, es importante utilizar los diferentes repositorios digitales para la preparación del estudio, la mayoría institucionales, pudiendo obtener materiales de interés en diferentes formatos.

Repositorios de interés:

Academia, <https://www.academia.edu/>

Data.europa.eu- The oficial portal for European data, <https://data.europa.eu/en>

EC Library, https://ec.europa.eu/libraries/links_en.htm

EU Web Archive, <https://op.europa.eu/en/web/euwebarchive>

Open Research Europe, <https://open-research-europe.ec.europa.eu/>
Researchgate, <https://www.researchgate.net/>
SAS-Space, <https://sas-space.sas.ac.uk/>
SSRN, <https://www.ssrn.com/index.cfm/en/>

Repositorios de las Universidades españolas. Muchas Universidades españolas han desarrollado repositorios institucionales para albergar publicaciones en abierto de sus investigadores, hay una relación elaborada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), <https://www.rebiun.org/directorio-repositorios-institucionales>

En algunas bibliotecas se establecen búsquedas de materiales de diferente tipo, por ejemplo, en la UNED se ha desarrollado un repositorio institucional, que incluye formatos de Radio y televisión, vídeos y podcasts, conferencias web, tutorías grabadas, <https://contenidosdigitales.uned.es/fezUNED/>

4. Buscadores y revistas especializadas

Asimismo, puede ser muy útil la búsqueda de recursos a través de Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/>

Y de Google Scholar: <https://scholar.google.com/>

También, como indicaciones bibliográficas, puede ser conveniente tener en consideración algunas revistas o publicaciones periódicas.

Selección de Revistas especializadas

Indicamos algunas revistas especializadas que pueden servir para complementar la formación, sin ánimo de exhaustividad, en inglés:

Common MarketLaw Review,
<https://kluwerlawonline.com/Journals/Common+Market+Law+Review/2>
European Constitutional Law Review,
<https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review>
European Law Review, <https://www.sweetandmaxwell.co.uk/Product/Academic-European-papers>, <https://www.europeanpapers.eu/en/ep-info/european-papers>
I-CON. International Journal of Constitutional Law,
<https://academic.oup.com/icon?login=false>
Year Book of European Law, <https://academic.oup.com/yel?login=false>

En español, también puede complementarse la preparación con la consulta de otras revistas que, en ocasiones, también publican en inglés, sin ánimo de ser exhaustivo:

Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional,
<https://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/anuario-iberoamericano-de-justicia-constitucional>
Igualdad(es), <https://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/igualdades>

Cuadernos Europeos de Deusto, <https://www.ced.revistas.deusto.es/>
Estudios de Deusto. Revista de Derecho Público, <https://revista-estudios.revistas.deusto.es/>

La Ley Unión Europea, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22187>
Revista de Derecho Constitucional Europeo, <https://www.ugr.es/~redce/>
Revista de Derecho Comunitario, <https://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revista-de-derecho-comunitario-europeo>
Revista de Derecho de la Unión Europea, <https://revistas.uned.es/index.php/REDUE>
Revista de Derecho Político, <https://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico>
Revista de Estudios Políticos, <https://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revista-de-estudios-politicos>

Revista de Estudios Europeos, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2935>
Revista de las Cortes Generales, <https://revista.cortesgenerales.es/rcg>
Revista Española de Derecho Constitucional, <https://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revista-espanola-de-derecho-constitucional>

Revista Española de Derecho Europeo, <https://www.revistasmarcialpons.es/revistaespanoladerechoeuropeo>
Revista General de Derecho Europeo, https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?numero=60&id=13

Revista Universitaria Europea, <http://www.revistarue.eu/>
Teoría y realidad constitucional, <https://revistas.uned.es/index.php/TRC?msckid=a24a149bcee811ec80525d0d30d9790a>
Unión Europea Aranzadi, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1713>

En otros idiomas:

Cahiers de droit europeen, <https://www.jurisquare.be/fr/journal/cahdroitreur/index.html>

Civitas Europa, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5836>
Europe actualité du droit communautaire, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12886>

Federalismi.it. Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comparato, Europeo, <https://www.federalismi.it/>

5. Colecciones jurisprudenciales, bases de datos jurídicas, y otros recursos

Colecciones jurisprudenciales

Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, <http://curia.europa.eu/>
Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, <https://www.echr.coe.int/>
Sentencias del Tribunal Constitucional, www.tribunalconstitucional.es

Selección de bases de datos jurídicas

Puede ser conveniente también la consulta directa de la legislación y la jurisprudencia, en diversas bases de datos jurídicas, incluyendo www.boe.es , www.iustel.com, www.laley.net, www.tirantonline.com, vlex.es/ , www.westlaw.es

Especial interés tiene la base de datos “Derechos Fundamentales” de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, https://www.boe.es/legislacion/derechos_fundamentales.php

La creación, estructura y metodología de esta base de datos se debe a la prof. Yolanda Gómez Sánchez. Esta base pretende contribuir a la difusión y comprensión de los principios y derechos consagrados en la Constitución, mediante una selección y comentario de diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, en las que cada precepto (artículos 9, 10-29 y 30.2), en el que se desglosa cada precepto con los conceptos claves que lo definen con referencias a una selección de sentencias que son objeto de resumen, y en algunos casos con referencias jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

También el Catálogo de la Biblioteca del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con una innumerable lista de reseñas y publicaciones sobre la Jurisdicción europea, https://curia.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=352CDJ_INST:VU1

Otros recursos electrónicos

European Law Blog. News and comments on EU law, <https://europeanlawblog.eu/>

EULive, <https://eulawlive.com/> con publicaciones y análisis periódicos.

I·CONnect. Blog of the International Journal of Constitutional Law, <http://www.iconnectblog.com/>

Verfassungsblog on matters constitutional, <https://verfassungsblog.de/tag/eu-law/>

También puede ser de interés acudir al Glosario y Semblanzas. Una introducción al derecho constitucional, proyecto coordinado por el prof. Fernando Reviriego, <https://canal.uned.es/series/magic/9vly4312k80go4s808sw8kcsqk00okk>

Asimismo, se recomienda acudir como material complementario a las vídeo-clases del Módulo Jean Monnet Jurisdicción y Procedimientos en la Unión Europea, que hemos desarrollado, EUJuris, accesibles en Canal UNED. <https://canal.uned.es/series/602a5c39b6092369ff03db45>

